

The salty sweater: quando non si riesce a leggere tutto il DNA

Flaminia Malvezzi

Assistente alla direzione scientifica
della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

Il codice genetico contenuto nel DNA deve essere letto, interamente, in modo adeguato e corretto. Le conseguenze dovute a una decodifica errata del messaggio genetico sono moltissime, spesso legate a gravi patologie. Per fare un esempio di errata o incompleta lettura del messaggio genetico a ragazzi nella fascia di età della scuola secondaria di I grado possiamo spiegare che una caratteristica fisica semplice come il sudore più o meno salato dipende proprio da una decodifica errata del messaggio genetico. E questa caratteristica potrebbe essere responsabile del grado di fastidio arrecato dalle zanzare o del fatto che, nel caso della medicazione di una sbucciatura, il cerotto aderisca più o meno alla pelle.

Il gene è una **porzione di DNA** che contiene le informazioni per codificare una certa proteina. Come abbiamo visto, e come ormai i ragazzi sapranno, il gene è costituito da quattro molecole differenti, indicate con le lettere **T A C G**, unite insieme in una lunga catena. Esse costituiscono il messaggio genetico che viene poi decodificato in proteine utili alla nostra vita.

Quindi la lettura del codice genetico determina la sintesi delle proteine. Esistono anche delle triplette di queste quattro molecole che danno il via alla **sintesi proteica** (ATG) o che la fermano (TGA, ad esempio). Alle volte questi messaggi di stop, chiamati “codoni di stop prematuro”, sono in posizione sbagliata e causano una interruzione nella corretta sintesi della proteina.

È importante per noi insegnanti sapere, i codoni di stop prematuro sono responsabili del 10-15% di tutte le patologie ereditarie. La soppressione a causa del codone di stop durante il processo di trascrizione e traduzione del messaggio genetico offre un approccio promettente per curare una molteplicità di disordini genetici.

Premature termination codons arise from single nucleotide mutations that convert a canonical triplet nucleotide codon into a stop codon. Examples of premature termination codons are TAG, TGA, or TAA. As a result of a termination codon being included into the DNA sequence, loss of protein expression will be observed. Premature termination codons are responsible for 10–15% of all inherited disease, therefore suppression of those codons during transcription and translation of the genetic code offers a promising approach to treat a variety of genetic disorders.

Intervenire sui codoni di stop non è semplice, la ricerca scientifica ci ha lavorato e ci sta lavorando moltissimo. Una soluzione potrebbe essere quella di neutralizzarli attraverso la combinazione, opportunamente “mascherata”, di molecole complementari. Per esempio, TGA è complementare ad ACT, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, perché T si lega sempre ad A e C sempre a G. Quindi, per neutralizzare un segnale di stop indesiderato, si può immaginare un prototipo, come quello schematicamente raffigurato in fondo, in cui a una particella polimerica di di-

mensioni di pochi miliardesimi di metro, grosso modo sferica, in grado di penetrare il nucleo della cellula, siano ancorate le molecole ACT necessarie a neutralizzare il segnale di stop TGA. E ciò assieme a due *regolatori di equilibrio* laterali, che permettano a tutto l'insieme di arrivare in modo sicuro al sito del DNA che si vuole neutralizzare.

Premature termination codons are difficult to neutralize. As a consequence, the diseases correlated to a premature termination of the genetic code are often extremely serious and difficult to treat. Below is shown the picture of a nanoparticle that carries the triplet ACT, potentially capable of linking to TGA and neutralize that termination codon. What is shown below is just a very simple prototype. Teachers may encourage students to think of alternatives that may be of help to all people suffering from this kind of genetic diseases.

